

DOS CEFET PARA DOS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS FEDERALES: TRANSFORMACIÓN ESENCIAL EN TIEMPOS DE RUTA BIOCEÁNICA

 DOI: 10.5281/zenodo.20851846

Atair Silva de Sousa

*Pesquisador em Informações e Avaliações Educacionais, Doutorado em Educação
(Estado, Sociedade e Educação), ssatair36@gmail.com*

RESUMO

Este artigo se propõe trazer à tona a discussão acerca das transformações dos dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em duas Universidades Tecnológicas Federais (UTFs), sendo um CEFET o do estado de Minas Gerais e o outro do estado do Rio de Janeiro, dada a ocasião oportuna da idealização de Rota Bioceânica. O objetivo consiste em averiguar os ganhos nessas transformações que justifiquem a legitimidade e a razoabilidade dessas duas transformações. Opta-se por metodologia mista, por razões de abordagens qualitativa e quantitativa. Além disso, realizam-se análise documental e buscas na base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), dos CEFETs e da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR). Os resultados são promissores e substanciais no caso de ocorrência dessa transformação, assinalando ganhos essenciais para a sociedade brasileira que demanda cada vez mais da educação profissional tecnológica e de pesquisas na área de tecnologia. Ademais, estes ganhos se estendem para apropriação de conhecimento tecnológico, imprescindível na execução de projetos de grandes proporções e alta complexidade, como o da construção da Rota Bioceânica.

Palavras-chave: Cefet. Educação Profissional. Educação Superior. Educação Tecnológica. Universidade Tecnológica.

ABSTRACT

This paper proposes to bring to light the discussion on the transformation of the two Federal Centers for Technological Education (CEFET) into two Federal Technological Universities (UTF), one being CEFET in the state of Minas Gerais and the other in the state of Rio de Janeiro, given the opportune occasion of the idealization of Bioceanic Route. The aim is to ascertain the gains in this transformation that justify the legitimacy and reasonableness of this transformation. A mixed methodology is chosen, due to qualitative and quantitative approaches. Besides, documentary analysis and searches are carried out in the database of the National Institute for Educational Studies and Research (INEP), CEFET and the Technological University of Paraná (UTFPR). The results are promising and substantial if this transformation takes place, pointing to essential gains for society which increasingly demands technological vocational education and research in the area of technology. In addition, these gains extend to

the appropriation of technological knowledge, essential in the execution of projects of great proportions and high complexity, such as the construction of the Bioceanic Route.

Keywords: Cefet. Professional Education. Higher Education. Technological Education. Technological University.

INTRODUCCIÓN

En vista de la idea de la Ruta Bioceánica, es oportuno en este momento llevar el tema de la formación profesional tecnológica al ámbito de las cuestiones estratégicas. La Ruta Bioceánica es un proyecto de infraestructura que unirá el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Este proyecto es considerado estratégico por los gobiernos de estos países y pretende crear una ruta comercial alternativa a través del Océano Pacífico, facilitando el acceso de Brasil y estos países latinoamericanos a los mercados asiáticos. Uno de los beneficios de esta Ruta es que conecta el Sur, el Sudeste y el Centro-Oeste de Brasil, estableciendo una integración entre Brasil y la Ruta de Integración Sudamericanas.

Seguramente, para la ejecución de este amplio proyecto, además de otras áreas del conocimiento, se demandarán servicios que originan en el área profesional tecnológica especializada, para la cual la creación de la Universidad Tecnológica Federal (UTF) puede llegar a ser primordial. Como ejemplo de la transformación del Centro Federal de Educación Tecnológica (CEFET-PR) en Universidad Tecnológica Federal del Paraná (UTFPR) en 2005, la proyección de transformación de dos UTF más, uno en el estado de Minas Gerais y otro en el estado de Rio de Janeiro, puede significar un avance en la formación de profesionales con conocimientos especializados en la enseñanza profesional tecnológica, así como la investigación en tecnología.

En Brasil, las escuelas técnicas secundarias federales fueron fundadas en 1909. El presidente de la época, Nilo Peçanha, determinó, por decreto, la creación de escuelas de aprendices artesanos en las capitales de los estados, para proporcionar una educación profesional, primaria y gratuita. Esto ocurrió con la creación de 19 de estas escuelas que comenzaron su misión formativa alrededor de 1930 (Silva Júnior; Fernández, 2020). La creación de estas escuelas evidencia la idea de un país con

prioridades agrarias en las primeras décadas del siglo XX (Silva Júnior; Fernández, 2020). Después de tres décadas, estas escuelas se transformaron en Liceos Industriales y, en 1941, pasaron a llamarse Escuelas Industriales y Escuelas Técnicas (Parente, 2013).

En la década de 1960 estas escuelas se convirtieron en Escuelas Industriales Federales y, con eso, se hizo posible la formación a nivel superior, que comenzó en algunos estados con cursos del área tecnológica y de ingeniería. En paralelo a la reforma universitaria, en 1968, se finalizaron las transformaciones de ellas en Escuelas Técnicas Federales. A partir de 1978, las Escuelas Técnicas Federales, en su formato individual, fueron convertidas en Centros Federales de Educación Profesional y Tecnológica, denominados CEFET (Parente, 2013).

En 1994, el gobierno federal, por medio de la Ley no 8.948 del 8 de diciembre de 1994 (Brasil, 1994), estableció el Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Hecho que restableció los debates sobre la expansión de los CEFET. Sin embargo, los cambios significativos en esta modalidad de enseñanza ocurrieron después del Decreto no 2.208 del 17 de abril de 1997 (Brasil, 1997a) y el Decreto no 2.406 del 27 de noviembre de 1997 (Brasil, 1997b).

Estos cambios promovieron una rápida reforma en estos centros federales, lo que también provocó una rápida respuesta de descontento, principalmente por parte de especialistas del área de investigaciones educativas. Frigotto, Ciavatta y Ramos (2005) "*indicaram que a criação dos CEFETs e a sua condição de Instituição da Educação Superior (IES) privilegiaria a oferta desse nível de ensino, reduzindo o espaço dos cursos de nível médio, desenvolvidos consagradamente pelas instituições profissionais*" (Lima, 2022, p. 62)¹.

La oferta de la enseñanza secundaria integrada a la enseñanza técnica viene de una necesidad histórica y social, siendo que esta integración es de relevante utilidad para hijos de los trabajadores en el ámbito de una formación integral de los hijos (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2005). Esto "*porque esse modelo de curso possibilitaria uma formação integral do sujeito, garantido uma educação crítica para o trabalho*" (Lima, 2022, p. 62).²

¹Traducción libre (propia). Indicaron que la creación de los CEFET y su condición de Institución de Educación Superior (IES) privilegiaría la oferta de este nivel de enseñanza, reduciendo el espacio de los cursos de nivel secundario, desarrollados por las instituciones profesionales.

²Traducción libre (propia). Este modelo de curso permitiría la formación integral del sujeto, garantizando una educación crítica para el trabajo.

La robustez de estas críticas está en el hecho de que la "prisa" de la reforma propuesta por los dos Decretos, "*induziu várias instituições federais e estaduais a transformarem seus cursos técnico de nível médio em cursos superiores de tecnologia*" (Lima, 2022, p. 62).³ El Decreto no 2.208/1997, por ejemplo, al iniciar la reforma, prohibió la oferta de plazas para la enseñanza secundaria integrada a la formación profesional.

Estas críticas también son observadas por Sedov y Kashfrazyeva (2022) al afirmar que es imposible reformar los procesos educativos sin tener en cuenta el desarrollo histórico de esta área. Cualquier cambio significativo en el campo de la capacitación tecnológica está asociado con innovaciones en el sector de producción y se rige por las características socioeconómicas del país en el período estudiado (Sedov; Kashfrazyeva, 2022).

Al mismo tiempo, se ofrecería la educación secundaria a aquellos que tuvieran interés en continuar sus estudios, para ingresar a la educación superior. Esta desvinculación de la educación integrada en el nivel secundario, fue la base de concepción en la que se formalizó el Decreto no 2.208/1997 (Lima, 2022).

Por otro lado, la educación tecnológica desempeña un papel especial en la preparación de los estudiantes para las actividades profesionales. También vale la pena señalar que son las clases de tecnología que dan a los estudiantes la oportunidad de dominar las habilidades necesarias para la formación profesional (Sedov; Kashfrazyeva, 2022).

A partir de 2005 comenzó de hecho "*a expansão da oferta da Educação Profissional e Tecnológica, por meio do Plano de Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT)*" (Vieira, 2019, p. 15).⁴ Con esto, este "*projeto buscou melhorar a distribuição espacial e cobertura das instituições de ensino e, conseqüentemente, ampliar o acesso da população à Educação Profissional e Tecnológica no país*" (MEC, 2018, s.p).⁵

³Traducción libre (propia). Indujo varias instituciones federales y estatales a transformar sus cursos técnicos de nivel secundario en cursos superiores de tecnología.

⁴Traducción libre (propia). La expansión de la oferta de Educación Profesional y Tecnológica, por medio del Plan de Expansión y Reestructuración de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica (RFEPCT).

⁵Traducción libre (propia). Proyecto buscó mejorar la distribución espacial y cobertura de las instituciones educativas y, por consiguiente, ampliar el acceso de la población a la Educación Profesional y Tecnológica en el país.

En 2007, el Decreto no 6.095 del 24 de abril de 2007 (Brasil, 2007) propuso la vinculación voluntaria de las diversas instituciones federales de enseñanza profesional y tecnológica en la formalización del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (IFET). En el mismo año de 2007, se presentó un proyecto por medio de la Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica (Setec), para que algunas Escuelas Agrícolas Federales se convirtieran en IFET.

En este proyecto, estas Escuelas Federales demandaban la condición de inserción de la educación superior con “*status*” de IES. Sin embargo, en función del Decreto no 6.095/07, que proponía la vinculación voluntaria en IFET, este proyecto fue interrumpido por el Ministerio de Educación (MEC) (Koller; Sobral, 2010). Al final de ese mismo año se realizó una convocatoria pública, que trajo el proyecto de Ley que instituiría la RFEPCT, que crearía estos IFET (Vieira, 2019).

Antes de la creación de los IFET, por medio de la Ley no 9.394, de 20 de diciembre de 1996 (LDB/96) (Brasil, 1996), se añadió el término Tecnológica en la Ley no 11.741, de 16 de julio de 2008 (Brasil, 2008b). Por medio de esta Ley, la justificación sería "*para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica*" (Brasil, 2008, s.p).⁶

Sin embargo, sólo después de las propuestas para la educación profesional en el país, se pudo consolidar con mayor expansión su oferta, mediante la creación de los IFET y la creación de la RFEPCT, por medio de la Ley no 11.892 del 29 de diciembre de 2008 (Vieira, 2019).

De esta manera, se creó la RFEPCT que está compuesta por:

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II, sendo que, este último tem a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Brasil, 2008, s.p).⁷

⁶Traducción libre (propia). Para redimensionar, institucionalizar e integrar las acciones de la Educación Profesional Técnica de Nivel Secundario, de la Educación de Jóvenes y Adultos y de la Educación Profesional y Tecnológica.

⁷Traducción libre (propia). Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR), el Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), el Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), las Escuelas Técnicas Vinculadas a las Universidades Federales y el Colegio Pedro II, siendo que, este último tiene la misma estructura y organización de los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología (Brasil, 2008, s.p).

La RFEPCT desempeña un importante papel en el ámbito de la educación superior en el país. Sin embargo, los estudios sobre educación tecnológica a nivel universitario son muy escasos en la literatura internacional, y los escasos análisis referentes a este sector se diluyen en las abundantes explicaciones hechas sobre los procesos de diversificación por los que han experimentado los sistemas de educación universitaria en muchos países (Larraguivel, 2011).

Ante lo expuesto, ¿se cuestiona si la transformación de los dos CEFETs, anunciados en este estudio, en dos UTF sería razonable y legítima para el desarrollo de la educación tecnológica de excelencia? ¿Las dos UTF serían estratégicas para construir y compartir el conocimiento dirigido a la solución de los desafíos reales de la sociedad, como, por ejemplo, la Ruta Bioceánica?

Así, el objetivo de este estudio consiste en averiguar si esta transformación aporta beneficios que justifiquen su legitimidad y razonabilidad. Para ello se utiliza una metodología mixta, basada en enfoques cualitativos y cuantitativos. Se realizan análisis documentales y búsquedas en la base de datos del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP), de los CEFET y de la UTFPR.

En este sentido, este artículo está organizado de la siguiente manera: además de esta introducción, hay seis secciones más. En la primera sección se presentan los procedimientos metodológicos; en la segunda sección se enfatiza la historia del CEFET-MG y su trayectoria de lucha por la transformación en UTF; en la tercera sección se destaca la historia del CEFET-RJ y su trayectoria de embates por la transformación en UTF; en la cuarta sección se presentan los preámbulos de la UTF; en la quinta sección se analizan y discuten los resultados; en la sexta sección se presentan las consideraciones finales y, por último, se señalan las referencias utilizadas en este estudio.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

La metodología mixta es una combinación de metodología cuantitativa y técnicas de metodología cualitativa, que aborda teorías y lenguaje en una sola investigación. En esos casos, los resultados cualitativos deben ser complementados con resultados cuantitativos. Por lo tanto, estas metodologías son complementarias entre sí (Jamshed, 2014). Además, se elabora un acervo de documentación gubernamental, artículos, disertaciones y tesis, y documentos de Instituciones

Oficiales son consultados e interpretados, como, por ejemplo: Inep, del MEC, de los CEFET y de la UTFPR.

Se seleccionan cuatro bases de datos: *Scielo*; Portal de revistas de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes); *Elsevier* y *Science Direct*, Centro de Información de Recursos Educativos (Eric). Las búsquedas en estas bases de datos permiten una revisión de los contenidos académicos más recientes, así como de los contenidos históricos, específicos y multidisciplinares. Además de estas cuatro bases de datos, se encuentra el Banco Digital de Tesis y Disertaciones del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología.

Se identificaron 88 artículos para la selección de títulos, a los que se les dio resúmenes e información bibliográfica. A partir de esto, se verificaron los criterios de inclusión/exclusión. Al finalizar esta etapa se clasificaron 36 (treinta y seis) artículos y 52 (cincuenta y dos) fueron excluidos porque no cumplían con los criterios establecidos para esta investigación. Ante lo expuesto, 18 (dieciocho) artículos fueron seleccionados para análisis temático, además de 02 (dos) disertaciones y 01 (una) tesis. Se analizaron documentos oficiales gubernamentales disponibles en portales, como, del planalto.gov, del mec.gov, que tratan de leyes, decretos, resoluciones, normas y directrices, programas institucionales y otros actos normativos. En lo Cuadro 1 se presentan los criterios de cómo los artículos fueron seleccionados.

Cuadro 1 - Criterios de inclusión y exclusión de los artículos seleccionados

Criterio - Enfoque		
Enseñanza Profesional Tecnológica	Investigación Tecnológica	Idioma
Educación Tecnológica CEFETs. Universidades Tecnológicas.	Educación Integrada. Investigación Integrada. Formación Integrada.	Inglés. Español. Portugués.

Fuente: elaborado por los autores (2024).

LA UTF Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CONTEXTO DE GRANDES PROYECTOS, COMO LA RUTA BIOCEÁNICA

Al sacar a la luz el tema sobre desarrollo tecnológico, es razonable mencionar una de las instituciones de educación superior del país que más destaca en el escenario tecnológico, el Instituto Tecnológico de la Aeronáutica (ITA). Su importancia trasciende los límites nacionales y demarca una posición de excelencia en el ámbito

internacional. Tiene como misión mantener nacionalmente y expandir internacionalmente el reconocimiento de este Instituto como referencia de excelencia en la enseñanza, investigación y extensión en el área científico-tecnológica aeroespacial.

No menos importante para el país es la UTFPR, que tiene como misión desarrollar la educación tecnológica de excelencia, construir y compartir el conocimiento dirigido a la solución de los desafíos reales de la sociedad. Como visión, ser una universidad reconocida internacionalmente por la importancia de su actuación en favor del desarrollo regional y nacional sostenible. La UTFPR fue creada por medio de la Ley no 11.184 del 7 de octubre de 2005 (Brasil, 2005), mediante transformación del Centro Federal de Educación Tecnológica de Paraná (CEFET/PR).

Junto con las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES) del país, los CEFET, ya que éstos, además de ofrecer cursos técnicos profesionales, superiores y de tecnologías, ofrecen también cursos de postgrado *lato sensu e stricto sensu*, las Instituciones Tecnológicas son entidades imprescindibles en la producción de tecnología para el pleno desarrollo de la sociedad brasileña e internacional. Son aptas para producir conocimiento tecnológico, el cual es demandado ante las necesidades de innovación tecnológica. Actuando en la triada: enseñanza, investigación y extensión, forman a investigadores y profesionales en el área tecnológica capaces de transponer dificultades y desafíos de la contemporaneidad, como la planificación, y construcción de la Ruta Oceánica.

Los CEFET reflejan la evolución de un tipo de institución educativa que, en el siglo XX, acompañó y ayudó a desarrollar el proceso de industrialización del país. El ascenso de los dos CEFET a dos UTF estaría más allá del compromiso de la implementación de estos tipos de cursos. Este ascenso traería una incorporación de la educación secundaria integrada y la educación profesional a la triada: enseñanza, investigación y extensión.

En cuanto a las organizaciones que defienden la implementación de UTF, se tiene en cuenta que los grupos generalmente desarrollan medios espontáneos e informales para gestionar actividades importantes que contribuyen al desempeño general. A veces la organización formal es lenta para responder a las fuerzas externas y los cambios tecnológicos, por eso se desarrollan relaciones informales para gestionar estos problemas. De esta manera, la organización informal puede ser

adoptable y sirve para desempeñar nuevas funciones que no son adecuadamente prescritas por la organización formal (Ramírez; Manríquez; Velasco, 2013).

Según Pilatti y Lievore (2018), las Universidades Tecnológicas (UT) surgieron ante la necesidad de construir el capital humano para desarrollar la investigación tecnológica y responder a la demanda de fuerza laboral tecnológica mediante la formación de profesionales en el área de alta tecnología. Este modelo de institución se implementó de dos modos: como IES teniendo en su formato cursos en las áreas de ingeniería y tecnologías o fue transformado a partir de la enseñanza técnica integrada profesionalizante (Pilatti; Lievore, 2018).

La UT de Berlín (*Technische Universität Berlin*) creada en 1770 es una de las UT más antiguas del mundo. Contribuyó significativamente a la ascensión de Berlín a la condición de una de las mayores ciudades industriales de Europa. Este hecho fue providencial para que se convirtiera en un modelo codiciado de educación tecnológica y un referente del progreso tecnológico (Pilatti; Lievore, 2018).

Después de las dos grandes guerras mundiales la humanidad pasó por una serie de cambios globales económicos, tecnológicos y, marcadamente, por la naturaleza del trabajo. Tales cambios han llevado al establecimiento de industrias y empresas que demandan, cada vez más, empleados que posean habilidades nuevas o mejoradas. Esta demanda creciente ha exigido respuestas de las instituciones educativas, particularmente de aquellos sectores responsables de la preparación inicial de los profesionales, que se guían por las instituciones tecnológicas (Ramsey; Carnoy; Woodburne, 2000).

Con eso, “en general, los sistemas educativos han respondido de dos maneras: la primera ha sido reformando las instituciones existentes; la segunda creando nuevos tipos de instituciones” (Ramsey; Carnoy; Woodburne, 2000, p. 2). La era de la transformación digital es una realidad al constatarse que se posiciona en el referencial de la aplicación de una tecnología revolucionaria para extender la envergadura, o incluso, el desempeño de los resultados de las IES, en especial, de las UTF (Tang et al., 2022).

En países con estructuras similares a las de Brasil, como México, por ejemplo, se crearon las primeras UTF en 1991, después de un análisis del Ministerio de Educación de ese país. La intención de fundar un nuevo sistema de Universidades era modificar la matrícula en la Universidad, reorientándola hacia carreras tecnológicas, ofreciendo programas de formación técnica superior que conduzcan a

un diploma en el nivel más alto posible de la clasificación internacional de niveles educativos (Ramsey; Carnoy; Woodburne, 2000). En ese país, las UT tuvieron como modelo los *instituts Universitaires de Technologie* (IUT) franceses, que ocupan un lugar importante en la educación superior de ese país (Lever; Crespo, 2002).

En México, 28 (veintiocho) nuevas UT fueron creadas entre 1996 y 1998. Estas instituciones ofrecen 21 (veintiún) programas tecnológicos superiores, en áreas como comercio, procesos de producción, tecnología de la información, ciencias de la computación, mantenimiento industrial y administración de empresas para más de 30.000 estudiantes (Ramsey; Carnoy; Woodburne, 2000).

Con el objetivo de ampliar las opciones educativas de la educación superior en México, sobre la base de las experiencias de algunos países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón, el gobierno federal, por medio del Ministerio de decidió realizar un proyecto que permitiría la definición de un modelo pedagógico para generar una nueva opción de educación superior, resultando en la creación del Sistema de UTF (Ramírez; Manríquez; Velasco, 2013). Este hecho resultó en un aumento en el número de matrículas en UT, de 67.000 en el ciclo 2006-2007 a 170.000 en el ciclo 2012-2013 (Rojas, 2015).

Según Rojas (2015), entre estos dos ciclos, del total de IES creadas, el 90% son del tipo tecnológico, de las cuales 58 (cincuenta y ocho) son UT. Un número que representa aproximadamente el 25% del total de IES creadas. En cuanto al número de matrículas, el 61% del total fue registrado en las IES tecnológicas, siendo que, de este porcentaje, el 19% fueron registrados en las UT. Para el autor una de las justificaciones para el aumento expresivo de este tipo de IES es su capacidad de adaptarse a las propuestas pedagógicas demandadas por la población de estudiantes que buscan una formación profesional tecnológica (Rojas, 2015).

Además de su relevancia en términos de extensión, las UTF desempeñan papeles importantes en la investigación y la enseñanza. El uso de la tecnología en la enseñanza superior es esencial porque contribuye al conocimiento y la comprensión de la enseñanza basada en áreas tecnológicas (Tang et al., 2022). "*The term technology comes from the Greek word's techno, which means will, skill, knowledge of*

ways, rules, skills, tools, and "logos" which means knowledge, word, learning, and mental state" (Tang et al., 2022, p. 183).⁸

A partir de los años 2000 la educación superior en Brasil dio un salto significativo, ampliando el número de IES y, con ello, posibilitando la oferta de plazas a una gama de estudiantes que antes estaban excluidos de este nivel de enseñanza. Sin embargo, no se observó el establecimiento de UTF que satisfagan las demandas de la educación profesional tecnológica. A diferencia de otros países, como México y los Estados Unidos que se han propuesto una expansión de la educación universitaria, proyectándose a las UTF que no fueron ajenas a este crecimiento. Subrayando el hecho de que este tipo de institución, además de proporcionar educación tecnológica vocacional ofrece más oportunidades para grupos de bajos ingresos y sirve cada vez más como una transición hacia la enseñanza superior tecnológica (Ramsey; Carnoy; Woodburne, 2000).

Las actividades académicas en las UTF pueden establecer un modelo organizacional basado en la experiencia de la formación de los profesores que laboran en ellas y, con ello, realizar ajustes a los cargos, funciones y estructuras organizacionales conforme avance la implementación de los nuevos planes de estudio. Las divisiones académicas de las UTF deben enfocarse en la necesidad de desarrollar progresivamente sus modelos organizacionales como consecuencia de la implementación de los planes de estudio en sus carreras para alcanzar la excelencia (Ramírez; Manríquez; Velasco, 2013).

Ante lo expuesto, se percibe la relevancia del marco de las UTF para las sociedades que demandan cada vez más innovaciones tecnológicas y que cumplan con las responsabilidades sociales y ambientales. Proyectos como el de la Ruta Oceánica, se enfrentan con este tipo de responsabilidades, ya que, en su trayectoria, hay lugares de preservación ambiental, como el Pantanal brasileño, por ejemplo. Para hacer frente a estas cuestiones, además de otras instituciones, las UTF desempeñan un papel clave en el suministro de investigadores y profesionales con un profundo conocimiento tecnológico capaces de llevar a cabo este proyecto con el mínimo impacto ambiental y social.

Según Nogueira, Camargos y Almeida (2024):

⁸Traducción libre (propia). El término tecnología procede del griego "techno", que significa voluntad, habilidad, conocimiento de los caminos, reglas, destrezas, herramientas, y "logos", que significa conocimiento, palabra, aprendizaje y estado mental.

Organizations, management systems, consulting firms, responsible investment indices, reports, codes, aligned with societal expectations, are emerging, directing corporate management and government actions towards adopting more Corporate Responsibility, transparency, and accountability in all their projects. With the consolidation of these concepts, transportation route construction projects are influenced to align with environmental responsibility (Nogueira; Camargos; Almeida, 2024, p. 4).⁹

En este contexto, se puede ver que, en el caso de la Ruta Bioceánica, el Estado brasileño, representado por los estados donde se construirá esta Ruta, y los intereses de las empresas son las formas de poder que gestionan este proyecto de gran alcance, ya que tendrá ventajas lucrativas dentro de la lógica capitalista, sería la “estructura deseada”. Sin embargo, dentro de estos territorios estatales, existen otras formas de poder, como la población y su “estructura soportada”, que serán guiadas por el poder estatal y empresarial (Cabrera, 2020).

LA HISTORIA Y ESTRUCTURA DEL CEFTE-MG

Las Escuelas Técnicas Federales de Minas Gerais, con sede en la ciudad de Belo Horizonte; del Paraná, con sede en la ciudad de Curitiba; y Celso Suckow da Fonseca, con sede en la ciudad de Rio de Janeiro, fueron creadas por la Ley no 3.552, de 16 de febrero de 1959 (Brasil, 1959), modificada por el Decreto-Ley no 796, de 27 de agosto de 1969 (Brasil, 1969a). Estas escuelas fueron autorizadas a organizar y impartir cursos de corta duración de Ingeniería de Operaciones, sobre la base del Decreto-Ley no 547, de 18 de abril de 1969 (Brasil, 1969b). La Ley no 6.545 de 30 de junio de 1978, en su art. 1o, transformó a la Escuela Técnica de Minas Gerais, con sede en Belo Horizonte, en el CEFET-MG. Por la misma Ley, las escuelas técnicas federales de Paraná y Río de Janeiro, con sede en Curitiba y Rio de Janeiro, respectivamente, se transformaron en CEFET-PR y CEFET-RJ (Brasil, 1978).

O CEFET-MG que já era uma referência no ensino de nível técnico, passou a consolidar sua excelência no ensino de nível superior, na pesquisa científica e na extensão. Nos anos 1990, integrando o Sistema Nacional de Educação Tecnológica a comunidade Cetefiana foi protagonista de grandes embates contra as concepções utilitaristas da educação; além de continuar sua verticalização, passando a

⁹Traducción libre (propia). Están surgiendo organizaciones, sistemas de gestión, consultoras, índices de inversión responsable, informes, códigos, alineados con las expectativas de la sociedad, que orientan la gestión de las empresas y las acciones de los gobiernos hacia la adopción de una mayor Responsabilidad Corporativa, transparencia y rendición de cuentas en todos sus proyectos.

oferecer também cursos de pós-graduação (CEFET-MG, 2024a) O CEFET-MG é uma instituição pública que, além de oferecer educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, mestrado e doutorado, articuladas a projetos de pesquisa e extensão, também oferece educação profissional gratuita na forma de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC) e educação profissional técnica de nível médio (CEFET-MG, 2024b).¹⁰

Mediante una política de interiorización de las instituciones federales, el CEFET-MG, al igual que el CEFET-RJ, participó activamente en esta política estableciendo varios *Campus* en ciudades del interior del estado. De esta forma, varias ciudades de Minas Gerais se han beneficiado de una educación cualificada, satisfaciendo la necesidad de mano de obra formada a nivel regional (CEFET-MG, 2024b). Sus *Campus* están situados en zonas de intenso desarrollo industrial, como puede verse en la Figura 1.

Figura 1 - Localización de las unidades de CEFET-MG en Minas Gerais en 2020

Fuente: CEFET-MG (2020).

¹⁰Traducción libre (propia). El CEFET-MG, que ya era una referencia en la enseñanza técnica, pasó a consolidar su excelencia en la enseñanza superior, la investigación científica y la extensión. En la década de 1990, como parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, la comunidad de CEFET-MG fue protagonista de importantes enfrentamientos contra las concepciones utilitaristas de la educación; CEFET-MG es una institución pública que, además de ofrecer educación profesional tecnológica de grado y posgrado, maestrías y doctorados, vinculada a proyectos de investigación y extensión, también ofrece educación profesional gratuita en forma de cursos y programas de formación inicial y continua para trabajadores (FIC) y educación profesional técnica de nivel secundario (CEFET-MG, 2024b).

Como ya se ha mencionado, el *Campus* de la ciudad de Belo Horizonte fue creado en 1909, y en 1987 comenzó la interiorización de sus *Campus* con la creación del *Campus* de la ciudad de Leopoldina. En 1992 se creó el *Campus* de la ciudad de Araxá y en 1994 el de la ciudad Divinópolis. En la primera década de 2000, se crearon los *Campus* de la ciudad de Timóteo, de la ciudad de Varginha y de la ciudad Nepomuceno. Los dos primeros en 2006 y el tercero en 2007. El *Campus* de la ciudad de Curvelo se creó en 2010 y el de la ciudad de Contagem en 2012.

LA HISTORIA Y ESTRUCTURA DEL CEFET-RJ

El CEFET-RJ tuvo su origen en 1917 como Escuela Normal de Artes y Oficios Wenceslau Braz. Como se mencionó, el CEFET-RJ fue creado por la Ley nº 6.545/78 y, con ello, desde 1978, consiste en una institución federal de enseñanza que se entiende a sí misma como un espacio público de desarrollo humano, científico y tecnológico. Ofrece cursos técnicos integrados a la enseñanza secundaria, subsecuentes, tecnológicos, de grado y posgrado *lato sensu* y *stricto sensu* (maestría y doctorado), en las modalidades presencial y a distancia (CEFET-RJ, 2024b).

El CEFET-RJ, así como el CEFET-MG y las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES), actúa en la triada enseñanza, investigación y extensión y tiene como objetivo contribuir a la formación de profesionales bien preparados para el desarrollo económico y social de mesorregiones del estado de Rio de Janeiro. Desde la expansión de RFEPCT, la institución cuenta con la unidad sede, en el barrio Maracanã, y 7 (siete) más *Campus*: uno en el barrio Maria da Graça, también en Río de Janeiro, además de otros en los municipios de Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis (CEFET-RJ, 2024a).

Situada en Río de Janeiro, la institución tuvo esta vocación definida desde 1917, cuando, creada la Escuela Normal de Artes y Oficios Wenceslau Braz por el ayuntamiento del entonces Distrito Federal, recibió la misión de formar profesores, maestros y contramaestres para la enseñanza profesional. Habiendo pasado, en 1919, a la jurisdicción del gobierno federal y al ser reformulada, en 1937, la estructura del entonces MEC, esta Escuela Normal fue transformada en liceo destinado a la enseñanza profesional de todas las ramas y grados, como sucedió con las mencionadas Escuelas de Aprendices Artífices, que eran mantenidos por la Unión (CEFET-RJ, 2024a).

Desde 1978, el CEFET-RJ, en el espíritu de la Ley que lo creó, tiene objetivos de IES, actuando como autarquía de régimen especial, vinculada al MEC, con autonomía administrativa, patrimonial, financiera, docente y disciplinar, ofreciendo cursos de grado y posgrado, actividades de extensión e investigación en el área tecnológica (CEFET-RJ, 2024a).

Con una densa movilización por parte de la comunidad del CEFET-RJ, surgió el movimiento para transformarlo en UTF, que resurgió al final del año:

Considerar que as IFES são idealizadas e regulamentadas na forma da Lei como espaços para atender às necessidades sociais de sua época, é natural e razoável admitir que tais instituições, situadas no tempo e no espaço, possam e mesmo devam transcender, em suas trajetórias evolutivas, formulações ordenadoras vigentes. Por isso, concepções materializadas em forma de regulamentação precisam ser, de tempos em tempos, revistas, dando surgimento a novos espaços para atendimento ao dinamismo das demandas sociais e, ciclicamente, a novas concepções e novas regulamentações correspondentes. Nesse sentido, as instituições, que são construções sociais vivas, sempre em processo, precisam ter atualizadas suas regulamentações, não para renunciar a sua história, mas para ter preservada sua identidade, trazida ao presente para continuar a ser e a responder ao futuro. O facultar da “criação de Universidades especializadas por campo do saber” pela Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em 1996, representa revisão na concepção da Universidade brasileira. Essa regulamentação abriga a atuação universitária especializada no campo do saber tecnológico como evolução demandada pela sociedade hodierna, ensejando não apenas o surgimento de novas instituições, mas, também, a possibilidade de reordenação daquelas que se apresentam com condições para postular esse espaço (CEFET-RJ, 2009, pp.10-11).¹¹

En el contexto de estas argumentaciones, para la comunidad del CEFET-RJ, la concepción de Universidad especializada que se pretende como institucionalidad es la de la UTF, afirmando a la tecnología como campo del saber (CEFET-RJ, 2009). De

¹¹Traducción libre (propia). Considerar que las IFES son idealizadas y reguladas en la forma de la Ley como espacios para atender a las necesidades sociales de su época, es natural y razonable admitir que tales instituciones, situadas en el tiempo y en el espacio, puedan e incluso deban transcender, en sus trayectorias evolutivas, formulaciones ordenadoras vigentes. Por eso, concepciones materializadas en forma de regulación necesitan ser, de vez en cuando, revisadas, dando lugar a nuevos espacios para atender el dinamismo de las demandas sociales y, cíclicamente, a nuevas concepciones y nuevas regulaciones correspondientes. En ese sentido, las instituciones, que son construcciones sociales vivas, siempre en proceso, necesitan tener actualizadas sus regulaciones, no para renunciar a su historia, sino para haber preservado su identidad, traída al presente para seguir siendo y responder al futuro. La facultad de "creación de universidades especializadas por campo del saber" por la Ley que establece las directrices y bases de la educación nacional, en 1996, representa revisión en la concepción de la universidad brasileña. Esta regulación acoge la actuación universitaria especializada en el campo del saber tecnológico como evolución demandada por la sociedad actual, propiciando no solo el surgimiento de nuevas instituciones, pero también la posibilidad de reordenación de aquellos que se presentan con condiciones para postular este espacio (CEFET-RJ, 2009, pp.10-11).

este modo, esta "*Universidade especializada no campo do saber tecnológico, compreende-se que a instituição pretendida deva ser um espaço para que o desenvolvimento dessa ciência se faça em benefício do desenvolvimento humano*" (CEFET-RJ, 2009, p. 11)¹². Para una época en la que la sociedad brasileña demanda cada vez más tecnología, la "*expressão do processo de hominização e alicerçada no estado vigente de desenvolvimento das forças produtivas, [...] materialmente condicionada pelas situações objetivas da vida, principalmente pelo trabalho*" (CEFET-RJ, 2009, p. 11).¹³ En este contexto, que consiste el punto de vista de que la UTF puede ser un instrumento del Estado brasileño en cumplimiento de los preceptos constitucionales de la ciencia y la tecnología (CEFET-RJ, 2009).

ANÁLISIS Y DEBATE DE LOS RESULTADOS

En Brasil, en 2008, las escuelas técnicas federales se transformaron en Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología (IFET). En ese año, un solo CEFET ya se había transformado en UTF, como ya se señaló, el CEFET-PR se transformó en UTFPR y otros dos CEFET, el CEFET-MG y el CEFET-RJ optaron por permanecer como CEFET con el propósito de convertirse en UTF.

A partir de entonces, ambos construyeron estructuras coherentes con las requeridas para estas transformaciones, no solo en términos de estructuras físicas sino también en términos de capital humano. Se ha actualizado la estructura del claustro de estos dos CEFET con doctores, además del desempeño de estos profesores en los tres frentes: docencia, investigación y extensión. Los datos de la Tabla 1 muestran el porcentaje de profesores con maestría y doctorado en los dos CEFET en 2023.

¹²Traducción libre (propia). Universidad especializada en el área del saber tecnológico, se entiende que la institución pretendida debe ser un espacio para que el desarrollo de esa ciencia se haga en beneficio del desarrollo humano.

¹³ expresión del proceso de hominización y cimentada en el estado vigente de desarrollo de las fuerzas productivas, [...] materialmente condicionada por las situaciones objetivas de la vida, principalmente por el trabajo.

Tabla 1 - Porcentaje de docentes en ejercicio con *Stricto Sensu* (2023)

IES	Total	Grado de Formación		
		Maestría	Doctorado	No Profesores ¹⁴
CEFET-RJ	97,2	32,0	64,7	804
CEFET-MG	98,6	31,4	67,1	944

Fuente: INEP (2024).

Por medio de los datos de esta tabla se puede observar que menos del 5% de los profesores que están activos en los dos CEFET no tienen un título de maestría o doctorado. Además, cerca del 70% de estos profesores tienen un doctorado. Esto demuestra que el profesorado de los dos CEFET se está acercando a un alto nivel de calificación, y que está en un grado de excelencia para ofrecer calidad en los servicios prestados a las comunidades, tanto en la enseñanza como en la extensión e investigación.

En la Tabla 2 se presentan los datos referentes al número de matrículas en los dos CEFET en 2023.

Tabla 2 – Número de matrículas en 2023 en los dos CEFET

Nivel de Formación	CEFET-RJ	CEFET-MG
Escuela Secundaria Integrada	6.905	6.846
Enseñanza superior	13.326	6.000*
Posgrado - <i>Lato Sensu</i>	20	132
Posgrado - <i>Stricto Sensu</i>	679	1.472
Total	20.930	14.450

Fuente: CEFET-MG (2023) y CEFET-RJ (2023). *Valor estimado, CEFET-MG (2023, p.45).

En esta tabla, además del elevado número de matrículas en la enseñanza secundaria integrada y en grado, se observa el aumento del número de matrículas en el postgrado *stricto sensu*, señalando evidencia para el incremento de la demanda por investigaciones en estos dos CEFET. El porcentaje de matrículas en grado y en el postgrado en el CEFET-RJ es del 67%, y en el CEFET-MG alcanza más del 50%. Son porcentajes de matrículas que apuntan a los estados de UTF.

En lo que se refiere a los cursos de grado, en la Tabla 3 se presentan las distribuciones de los cursos y/o área de conocimiento en cada CEFET.

¹⁴Los datos referentes a los números de docentes tienen con fuentes los informes de gestión de los dos CEFET, según lo señalado en las referencias: CEFET-MG (2023) y CEFET-RJ (2023).

Tabla 3 - Cantidad de cursos de grado en los dos CEFET en 2023

Cursos de grado en los dos CEFET		
Curso	CEFET-MG	CEFET-RJ
Administración	01	02
Arquitectura y el Urbanismo	01	00
Ciencias de la Computación	00	01
Diseño de Moda	01	00
Áreas de Ingeniería	21	19
Ciencia de la Naturaleza	01	04
Gestión y Turismo	00	03
Letras-Portugués e idiomas	01	01
Sistemas de Información	01	02
Tecnología en Gestión Ambiental	00	01
Total	27	33

Fonte: CEFET-MG y CEFET-RJ (2023).

Por medio de esta tabla, se puede verificar que, aunque la mayoría de los cursos de grado ofrecidos por los dos CEFET son del área de ingeniería, otras áreas del conocimiento señalan con la implementación de nuevos cursos, lo que puede ser expandido a más áreas de conocimiento con sus transformaciones en UTF. Así, ganan las ciudades, los estados y las comunidades en las que están funcionando. Además, gana el país con dos UTF que contribuirán a la oferta de enseñanza, investigación y extensión de calidad en las áreas tecnológicas y profesionales.

En relación a la calidad de los cursos de grado, los indicadores de calidad de la educación superior facilitados por el INEP se presentan como balizas importantes. El Concepto Enade es uno de los indicadores que mide la calidad de los cursos de grado ofrecidos por IES, el cual varía en una escala de 1 a 5, siendo 5 la nota máxima. Según el INEP (2020):

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Seu cálculo e sua divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do exame. A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito Enade passou a ser realizado por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela instituição de educação superior (IES) no Sistema Enade (INEP, 2020, s.p).¹⁵

¹⁵Traducción libre (propia). El Concepto Enade es un indicador de calidad que evalúa los cursos por medio de los resultados de los estudiantes en el Examen Nacional de Rendimiento de los Estudiantes (Enade). Su cálculo y su divulgación tienen lugar anualmente para los cursos con al menos dos estudiantes graduados participantes del examen. A partir de la edición de 2015, el cálculo del Concepto Enade pasó a ser realizado por curso de grado, identificado por el código del curso constante en el

En el Gráfico 1 se señalan los cursos del CEFET-MG evaluados en las últimas 5 (cinco) ediciones el Enade.

Gráfico 1 - Concepto Enade - cursos del CEFET-MG evaluados de 2017 a 2022

Fuente: Elaborado por los autores a partir de los datos del INEP (2024).

Em el Gráfico 2 se señalan los cursos del CEFET-RJ evaluados en las últimas 5 (cinco) ediciones el Enade.

Sistema e-MEC, según encuadramiento realizado por la institución de educación superior (IES) en el Sistema Enade.

Gráfico 2 – Concepto Enade – cursos do CEFET-RJ avaliados de 2017 a 2022

Fuente: Elaborado por los autores a partir de los datos del INEP (2024).

Se puede observar por medio en los datos de los dos gráficos que los cursos están evolucionando en la evaluación Enade en ambos CEFET. Con las recientes acciones de cualificación del cuerpo docente y con las reformas estructurantes, los cursos de grado que serán evaluados por segunda o tercera vez tienden a aumentar sus valores en los indicadores de calidad de la enseñanza superior, como el Concepto Enade.

Además de estos análisis, se observa que actualmente, en el ámbito de la competitividad y del alto valor económico que se está atribuyendo al conocimiento y a su aplicación en la mejora de la productividad y del progreso material, la formación de técnicos y profesionales en las áreas de operación tecnológica y gestión de la producción se ha convertido en una práctica de gran relevancia estratégica para los propósitos de los diferentes gobiernos que buscan aumentar la escolaridad de la población joven en edad de cursar la enseñanza superior (Larraguivel, 2011).

Esta expectativa refuerza la política, poco alentada en la década de 1980, de ampliar las oportunidades de estudios profesionales mediante la apertura de nuevas Universidades Tecnológicas, especialmente en lugares donde la presencia de IES es aún limitada, con una oferta muy variada de carreras, grados y modelos formativos innovadores que, siendo una alternativa a las carreras universitarias tradicionales, puedan también responder a las necesidades e intereses muy particulares que muestran grupos de estudiantes cada vez más heterogéneos (Larraguivel, 2011).

La participación de los gobiernos en la diversificación de la educación superior debería intensificarse, pues, notoriamente, en las dos últimas décadas, las políticas públicas dirigidas a la educación superior en general han favorecido el fortalecimiento de la por medio de los avances tecnológicos innovadores, con modelos educativos y carreras innovadoras, dirigidas específicamente a perfiles ocupacionales (Larraguivel, 2011).

CONSIDERACIONES FINALES

Ante lo expuesto, la transformación de los dos CEFET en dos UTF presenta evidencias prometedoras para escenarios de innovación para la investigación y educación tecnológica en el país. Los resultados de esta transformación beneficiarían a la sociedad al reconfigurar la formación profesional tecnológica, lo que implica la generación de conocimiento por medio de la investigación tecnológica y la propagación de una educación tecnológica más robusta. De la UTF salen investigadores y profesionales que proporcionan conocimientos esenciales para el progreso de la innovación tecnológica en el país, minimizando la compra de tecnología y «conocimiento» extranjeros, lo que favorece a la economía brasileña, además de establecer autonomía en la ejecución de grandes proyectos, como la Ruta Oceánica.

Es importante tener en cuenta que los sistemas de investigación deben reforzarse mediante el desarrollo de las comunidades regionales de instituciones colaboradoras. Sin embargo, el énfasis de los estudios sobre este tema registra que la necesidad de consolidación es para mejora, y no puramente orientada a la eficiencia. En este sentido, la aparición de UTF se vuelve más fuertes y amalgamados a los procesos de educación tecnológica, teniendo en cuenta que una educación superior reformada debe atender colectivamente las prioridades nacionales, sin duplicación innecesaria (Whelan; Maher; Deevy, 2018).

El cambio que supone la implantación de la enseñanza profesional y tecnológica para adaptarse a la era de la tecnología, que está integrado en los procesos de creación de las UTF, es un ejemplo ideal de la naturaleza sistémica del cambio organizativo. No sólo requiere infraestructuras, sino también conocimientos especializados, formación, una visión a largo plazo y una utilización suficiente por parte de los seguidores para mantener el cambio. El aspecto de formación y utilización del cambio tecnológico puede ser el candidato más importante en la gestión de la resistencia al cambio. Las complejidades del cambio organizativo se ven aquí por medio de la estructura de la implantación tecnológica (Moerschell, 2009).

Mientras tanto,

[...] the overall strategy for amalgamation would appear to be in order to recognize the naturally occurring change within Higher Education to meet the demands for higher levels of education provision, for higher participatory levels. It is clearly interpreted by Hunt, the need to respond to an innovative economy through education to provide sustainable employment opportunities. In order to provide sustainable employment opportunities, in transitioning from Institute of Technology to Technological University, it must reflect the global shift from technology production driven economy to the knowledge based innovative economy (Whelan; Maher; Deevy, 2018, p. 3364)¹⁶.

En el proyecto de transformación del CEFET-PR en UTFPR, se puede percibir la importancia de la continuidad de este proyecto de transformación, dado que la UTFPR está presente en todo el estado de Paraná contabilizando alrededor de 13 (trece) *Campus*. En este sentido, en este tipo de Universidad se contemplan los proyectos de enseñanza, investigación y extensión con el objetivo de llegar al mayor número de estudiantes, pudiendo así beneficiarlos con conocimientos tanto en el área profesional como en investigaciones tecnológicas (Garcez et al., 2020).

No se puede dejar de destacar el importante papel que desempeñan las UTF en los actuales procesos de internacionalización de la educación superior. Según Ordóñez y Silva (2024), la internacionalización de la educación superior es una de las tendencias más recientes en el campo de la educación, que caracteriza e influencia

¹⁶Tradução livre (própria). [...] la estrategia global de amalgamación parece tener por objeto reconocer el cambio natural dentro de la enseñanza superior para satisfacer las demandas de niveles más altos de oferta educativa, de niveles más altos de participación. Hunt interpreta claramente la necesidad de responder a una economía innovadora mediante la educación para ofrecer oportunidades de empleo sostenibles. Para proporcionar oportunidades de empleo sostenibles, en la transición del Instituto de Tecnología a la Universidad Tecnológica, debe reflejar el cambio global de una economía basada en la producción de tecnología a una economía innovadora basada en el conocimiento.

en el ambiente académico. Se reconoce como el proceso más sólido de colaboración internacional en el ámbito educativo, además de identificarse como una actividad propia de las Universidades, incluidas las Universidades Tecnológicas (Ordóñez y Silva, 2024). Este intercambio internacional en la educación superior será de gran valor en el proyecto de “la Ruta Oceánica, ya que representa una propuesta de integración innovadora y desafiante” (Ordóñez; Silva, 2024, p. 4).

Así pues, las cuestiones planteadas en este estudio, ¿se cuestiona si la transformación de los dos CEFETs, anunciados en este estudio, en dos UTF sería razonable y legítima para el desarrollo de la educación tecnológica de excelencia? ¿Las dos UTF serían estratégicas para construir y compartir el conocimiento dirigido a la solución de los desafíos reales de la sociedad, como, por ejemplo, la Ruta Bioceánica? Las respuestas dadas en este estudio y las pruebas de la literatura en la materia irían en la línea indicada en el párrafo siguiente.

Aunque haya habido un largo proceso de negociaciones políticas y de compromiso entre las partes involucradas en las transformaciones en relación a la enseñanza superior tecnológica profesional en Brasil, se puede constatar que, a lo largo de las últimas tres décadas, el acceso a este tipo de educación y las demandas derivadas de él han establecido un intervalo de proximidad en el país. Esto ha sido posible gracias a una intensa y persistente lucha por políticas educativas dirigidas a fortalecer la oferta de UTF en el contexto del acceso a la enseñanza superior tecnológica. Se observa que quienes reclaman estas transformaciones no sólo han construido un escenario favorable para ellas, sino que han expresado las condiciones para la continuidad de las políticas que favorecen la prestación de sus servicios a través de las UTF.

Los límites de este estudio residen en los contornos de los datos obtenidos, en la información puesta a disposición por órganos federales como el Inep, el MEC y el IFES, así como en los trabajos publicados y disponibles en la literatura sobre el tema. Por lo tanto, futuros trabajos podrían abordar la cuestión abarcando un período más largo de análisis y otros trabajos relevantes para comparaciones y cobertura de los debates sobre el tema. Esta posibilidad enriquecería el diálogo entre los que están a favor y los que están en contra, que afinarían los detalles y continuarían el proceso de transformación de los CEFET en UTF. Además, las comunidades podrían fortalecer las IES y contribuir así al desarrollo del país mediante una enseñanza tecnológica profesional prometedora y actualizada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Casa Civil. Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. **Dispõe sobre nova organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.**

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3552.htm. Acesso em: 20 sept. 2024.

BRASIL. Casa civil. Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978. **Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centros Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6545.htm. Acesso em: 20 sept. 2024.

BRASIL. Casa Civil. Lei nº 11.184 de 7 de outubro de 2005. **Dispõe sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná e dá outras providências.**

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/lei/l11184.htm. Acesso em: 01 may. de 2025.

BRASIL. Planalto. Decreto-Lei nº 547, de 18 de abril de 1969. **Autoriza a organização e o funcionamento de cursos profissionais superiores de curta duração.**

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0547.htm. Acesso em: 20 sept. 2024.

BRASIL. Planalto. Decreto-Lei nº 796, de 27 de agosto de 1969. **Revoga o art. 17 e altera a redação dos arts. 19 (alínea f) e 30 da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959.**

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del0796.htm. Acesso em: 20 sept. 2024.

BRASIL. Planalto. **Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997.** Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2208.htm. Acesso em: 25 ago. 2024.

BRASIL. Planalto. Decreto nº 6.095 de abril de 2007. **Estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.**

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/decreto/d6095.htm. Acesso em: 19 jul. 2023.

BRASIL. Planalto. Decreto nº 2.406, de 27 de novembro de 1997. **Regulamenta a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e dá outras providências.**

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d2406.htm. Acesso em: 13 ene. 2024.

BRASIL. Planalto. Lei nº 8.948 de 8 de dezembro de 1994. **Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências.**

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8948.htm. Acesso em: 25 ago. 2024.

BRASIL. Planalto. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 25 ago. 2024.

BRASIL. Planalto. Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008. **Institui a rede federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 18 sept. 2024.

CABRERA, F. O. M. Implementação da rota bioceânica no estado de Mato Grosso do Sul: uma análise sobre a dinâmica econômica e suas implicações. **Revista eletrônica da associação dos geógrafos brasileiros**, v. 1, n 31. Três Lagoas/MS, 2020. p. 347-371

CEFET-MG. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). **História.** Disponível em: <https://www.cefetmg.br/instituicao/historia/>. Acesso em: 25 ago. 2024.

CEFET-MG. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. **Mapa de Minas Gerais com a localização das unidades do CEFET-MG atualmente - 2020.** Disponível em: <https://www.memoria.cefetmg.br/registros/mapa-de-minas-gerais-com-a-localizacao-cc%a7a%cc%83o-das-unidades-do-cefet-mg-atualmente/>. Acesso em: 19 jul.2024.

CEFET-MG. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). **Memória.** Disponível em: <https://www.memoria.cefetmg.br/epocas/centro-federal-de-educacao-tecnologica-de-minas-gerais/>. Acesso em: 18 sept. 2024.

CEFET-MG. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. **Relatório de Gestão 2023/2024.** Disponível em: https://www.audit.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/169/2024/03/RG2023-2024_pos_CD_completo.pdf. Acesso em: 04 oct. 2024.

CEFET-RJ. Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – (CEFET-RJ). **Apresentação.** Disponível em: <https://www.cefet-rj.br/index.php/apresentacao>. Acesso em: 25 ago. 2024.

CEFET-RJ. Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – (Cefet-rj). **Histórico.** Disponível em: <https://www.cefet-rj.br/index.php/2015-06-02-16-38-34>. Acesso em: 25 ago. 2024.

CEFET-RJ. Centro Federal de Educação Tecnológica – Celso Suckow da Fonseca – (CEFET-RJ). **Projeto de transformação em Universidade 2009.** Disponível em: <https://www.cefet-rj.br/index.php/2015-06-02-18-41-07>. Acesso em: 25 ago. 2024.

CEFET-RJ. Centro Federal de Educação Tecnológica - Celso Suckow da Fonseca. **Relatório de Gestão 2023.** Disponível em: https://www.cefet-rj.br/attachments/article/2410/RG2023_28-5-2024_compressed_organized.pdf. Acesso em: 04 oct. 2024.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A política de educação profissional no governo lula: um percurso histórico controvertido. **Educação & Sociedade**, v. 26, n. 92. Campinas, oct. 2005. p. 1087-1113

GARCEZ, C. M.; VITOR, D. H. C.; BORTOLI, M. M.; VIEIRA, L. A.; PRADO, D. G. O.; THIAGO, G. R. Qualifying Students in Private and Public Schools from Apucarana for the OBMEP. In R. Thripp & I. Sahin (Eds.), Proceedings of iHSES 2020. **International Conference on Humanities, Social and Education Sciences, ISTES Organization**. Washington, DC, USA., 2020. p. 37-45

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. **Conceito Enade – atualizado em 26/11/2020**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/conceito-enade>. Acesso em: 04 oct. 2024.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. **Percentual de docentes com pós-graduação stricto sensu – atualizado em 03/10/2024**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/percentual-de-docentes-com-pos-graduacao-stricto-sensu>. Acesso n: 04 oct. 2024.

JAMSHED, S. Qualitative Research Method-Interviewing and Observation. **Journal of Basic and Pharmacy**, v. 5, n.4. USA, nov. 2014. p. 87-88.

KOLLER, C. A.; SOBRAL, F. J. M. A construção da identidade das escolas agrotécnicas federais: a trajetória da COACGRI ao CONEAF. In: MOLL, J (Org.). **Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo**. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 220-229

LARRAGUIVEL, E. R. La educación superior tecnológica en México. Historia, situación actual y perspectivas. **Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)**, v. II, n. 2. Ciudad Universitaria, México, 2011. p. 35-52

LEVER, L. V.; CRESPO, P. F. Las universidades tecnológicas mexicanas en el espejo de los institutos universitarios de tecnología franceses. **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, v. 7, n. 14. México, 2002. p. 17-49

LIMA, M. F. B. **A política de licenciaturas na rede federal de educação profissional no período de 2009-2019: uma análise de expansão no interior paulista**. Tese (Doutorado) Faculdade de Educação e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP). Programa de Pós-graduação em Educação. São Paulo, 2022. 322. p

MEC. Ministério da Educação. **Educação profissional e tecnológica-2018**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/30891-ha-106-anos-brasil-iniciava-atividades-que-nos-dias-de-hoje-formam-mais-de-700-mil-pessoas>. Acesso en: 25 ago. 2023.

MOERSCHHELL, L. Resistance to Technological Change in Academia. **Current Issues in Education**, v. 11, n. 6. Tempe/AZ, USA, 2009. p. 1-10.

NOGUEIRA, M. A. F. S.; CAMARGOS, R. M.; ALMEIDA, V. L. Perspectives for the Bioceanic Route: an analysis using the FIT-2-Deeds Framework. **INTERAÇÕES**, v. 25, n. 1, e2514187. Campo Grande/MS, jan./mar. 2024. p. 1-13

ORDÓÑEZ, L. L.; SILVA, F. C. T. Rota de Integração Latino-Americana (Ruta Bioceânica): políticas linguísticas, discursos e desafios para a internacionalização do ensino superior brasileiro. **IX Encuentro nacional y VI latinoamericano La Universidad como objeto de investigación**. La Plata, nov. 2024. p. 1-18

PARENTE, A. P. G. Da Legislação à Prática: **Uma análise do Programa Auxílio Permanência, da Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília para os estudantes em vulnerabilidade social**. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Brasília/DF, 2013. 119. P

PILATTI, L. A.; LIEVORE, C. Universidades Tecnológicas: o que induziu esse modelo universitário no Brasil. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia**, v.11, n. 2. Ponta Grossa/PR, 2018. p. 582-613

RAMÍREZ, G. A.; MANRÍQUEZ, J. J.; VELASCO, E. B. El modelo de organización en las áreas académicas de las universidades tecnológicas mexicanas ante la implementación de programas de ingeniería. **Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo**. México, abr. 2013. p. 1-14

RAMSEY, G.; CARNOY, M.; WOODBURNE, G. Aprendiendo a trabajar: Una evaluación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y de Universidades Tecnológicas de México. **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, v. 5, n. 10. Distrito Federal, México, 2000. p. 1-27

ROJAS, J. M. Ampliación de la oferta de educación superior en México y creación de instituciones públicas en el periodo 2001-2012. **Revista Iberoamericana de Educación Superior**, v. IV, n. 5. México, 2015. p. 3-32

SEDOV, S.; KASHFRAZYEVA, G. Trends in the development of technological education and advanced vocational training of students in the context of technological education. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, v.14, n.1. Elabuga, Russia, 2022. p. 200-216.

SILVA JÚNIOR, A. F.; FERNÁNDEZ, G. E. O projeto de curso em debate a partir de falas de professores da licenciatura em espanhol do Instituto Federal de Brasília. **Revista Leia Escola**, v. 20, n. 2, Campina Grande/PB, 2020. p. 151-171

TANG, M.; HASAN, Z.; BANGKARA, A.; EMY, M.; RISTIANTI, D. H. Exploration of Technology Transformation-Based Learning Experiences and Higher Education Leadership. **Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education**, v. 3, n. 2. Indonesia, Jul. 2022. p. 181-197

VIEIRA, C. C. F. **Alinhamento entre Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional e Planejamento Institucional no âmbito do Instituto Federal de Brasília.** Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Brasília/DF, 2019. 145. p

WHELAN, L.; MAHER, C.; DEEVY, C. Timeline from the Foundation of Regional Technical Colleges in Ireland to the Emergence of Technological Universities. **International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE)**, v. 9, Issue 1. London, mar., 2018. p. 3360-3367